

ПРОЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС»

Нарзуллаев Адхамжон Абдусалом угли

*Ведущий специалист отдела изучения международного опыта и внедрения инноваций
отдела стратегического развития АО «Тепловые электрические станции».*

Аннотация. В данной статье подчеркивается важность изучения устройства и работы агрегата детандер-генераторного ДГА-5000.

Abstract. This article emphasizes the importance of studying the design and operation of the DGA-5000 expander-generator unit.

Ключевые слова: турбодетандер, дросселирование, газораспределительный пункт, подогреватель газа.

Key words: turbo expander, throttling, gas distribution point, gas heater.

Настоящая статья по эксплуатации предназначено для изучения устройства и работы агрегата детандер-генераторного ДГА-5000 (в дальнейшем ДГА-5000, агрегат или изделие) в объеме, необходимом для правильной эксплуатации в составе электростанции, работающий параллельно с газорегуляторным пунктом (ГРП) ТЭЦ. Агрегат детандер-генераторный ДГА-5000 предназначен для привода турбогенератора и редуцирования избыточного давления природного газа. Применяется в составе утилизационной электростанции, работающей параллельно с газорегуляторным пунктом (ГРП) ТЭЦ.

Технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
1 Мощность на клеммах генератора при давлении на входе 0,9 МПа, расходе газа 31,5 кг/с и температуре газа на входе 333 К (60 ⁰ С), не менее, кВт	5000
2 Расход газа через ДГА, кг/с	22-38
3 Давление газа на входе в ДГА (изб.), МПа	0,6-1,1
4 Давление газа на выходе из ДГА, МПа	0,07-0,15
5 Температура газа на входе в ДГА, °С	60 - 80
6 Температура газа на выходе из ДГА, не ниже °С	минус 20
7 Частота вращения выходного вала турбодетандера, об/мин	9600
8 Частота вращения выходного вала редуктора	3000
9 Рабочее тело	Природный газ по ГОСТ 5542-87
10 Статизм системы регулирования (МПа): клапана дозирующего регулятора давления газа	0,03 0,015

11 Безвозвратная потеря масла, кг/ч не более	1,0
12 Показатели надежности и долговечности	
12.1 Установленный ресурс, ч, не менее:	
- между капитальными ремонтами	20000
- назначенный ресурс до списания ч, не менее	120000
12.2 Установленная безотказная наработка, ч, не менее	3000
12.3 Полный назначенный срок службы, лет, не менее	15
13 Показатели транспортабельности	
13.1. Масса ДГА (сухая без турбогенератора), кг, не более	12000
13.2. Габаритные размеры, мм:	
длина	7 100
ширина	3 200
высота	2 470

Время непрерывной работы ДГА на различных режимах не ограничено в пределах ресурса.

1 – турбодетандер; 2 – воздухоохладитель; 3 – маслоохладитель;
4 – блок дозирующий; 5 – блок байпасный; 6 – турбогенератор;
7 – теплообменник; 8...15 – задвижки.

Техника безопасности при обслуживании турбодетандера.

1. Обслуживание турбогенераторного агрегата должно производиться квалифицированным персоналом, знающим его устройство.
2. Ремонтные работы, в том числе затяжка болтов фланцевых соединений, во время работы машины не разрешается.
3. При всех ремонтных работах должен быть закрыт вентиль на трубопроводе подачи газа в турбодетандер и снято напряжение с клемм тормозного электрогенератора.
4. Не допускается работа турбодетандорного агрегата со снятым защитным кожухом упругой муфты.

5. При использовании электролампами для осмотра машины напряжение не должно превышать 12 В.

6. Не допускается применение открытого огня, а также курение при операциях расконсервации, осмотра и чистки маслобака и корпуса редуктора.

7. Рама турбодетандера, электрогенератор и агрегат смазки должны быть заземлены.

Заключение.

1. Определена тепловая экономичность при включении турбодетандера в тепловую схему ТЭС.

2. Ввода в эксплуатацию каждого детандер-генераторного агрегата мощностью 5000 кВт.ч в сутки будет производиться 100,0 тыс. кВт.ч «экологически чистой» электроэнергии.

3. Эффективности проекта по внедрению ДГА представляется возможным сделать вывод о том, что проект характеризуется сравнительно малым сроком окупаемости в четыре с половиной года (мировой опыт свидетельствует о том, что сроки окупаемости проектов в электроэнергетике составляют в среднем семь лет).

Использованная литература.

1. Промышленная энергетика, проблемы и основные направления энергосбережения / А.Д.Гольдштейн, П.А.Кругликов, Ю.В.Смолкин // Теплоэнергетика.2003.-№2

2. Определение энергетической эффективности использования детандер-генераторного агрегата в системах газоснабжения / В.С.Агабабов, А.В.Корягин // Теплоэнергетика.2002.-№12.

3. Агабабов В.С. Турбодетандерные установки -путь к энергосбережению // Теплоэнергетика.2000.-№9.

4.<https://tpp.uz/ru/news/ao-syrdarinskaya-tes-vedet-rabotu-po-opredeleniyu-i-isklyucenie-nedostatkov-detander-generatornyx-agregatov>

5.<https://core.ac.uk/reader/53091930>.